

Public Model Canvas

Een canvasmodel voor publieke waardeproposities
– van probleem tot impact –

Ron Dekker, augustus 2025

Samenvatting

Publieke interventies zijn vaak complex, betwist en lastig te evalueren. Beleidsmakers en uitvoerders worstelen met instrumenten die óf te abstract zijn voor praktische toepassing, óf te complex en omslachtig om strategische keuzes goed weer te geven. Er is daarom behoefte aan een systematische aanpak om het nut en noodzaak van beleidsopties vooraf duidelijk maakt. In dit paper introduceren we het *Public Model Canvas* (PMC), een visueel en compact model waarmee publieke waardeproposities ex ante geanalyseerd en vergeleken kunnen worden. Met dit model willen we een brug slaan tussen strategie en uitvoering.

Het PMC bouwt voort op het bekende *Business Model Canvas* (BMC), dat wordt gewaardeerd om zijn overzichtelijkheid en praktische toepasbaarheid. Tegelijkertijd neemt het PMC elementen over uit een gangbare aanpak in het publieke domein: de *Theory of Change* (ToC), met aandacht voor probleemoriëntatie, verwachte impact en onderliggende aannames.

Door deze twee invalshoeken te combineren – het zakelijke én het publieke perspectief – ontstaat ruimte voor een nieuw model dat zowel strategische scherpheid als maatschappelijke relevantie combineert.

We bespreken eerst vier bestaande canvasmodellen voor de publieke sector. Op basis van hun plus- en minpunten en onze eigen visie op een publiek canvasmodel presenteren we het Public Model Canvas. Doel is om zowel de inhoudelijke volledigheid van het ToC als de structurele consistentie van het BMC te behouden.

Het PMC is ontworpen als praktisch hulpmiddel voor beleidsontwikkeling, co-creatie en strategische besluitvorming. Het helpt om keuzes expliciet te maken, een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen om alternatieven te vergelijken, om laagdrempelig andere betrokkenen te laten deelnemen aan discussies of brainstorming, en om systematisch de gehele beleidscyclus te doorlopen zonder te vervallen in abstracte schema's of technisch jargon.

Samenvatting	2
1 Inleiding	4
2 Bestaande modellen	5
2.1 Waarom bestaande toetsingsmodellen voor beleidsinterventies tekortschieten	5
2.2 De Theory of Change: toepassing en grenzen	5
2.3 Een business model als alternatief	9
3 Alternatieve modellen voor de publieke omgeving	12
3.1 Social Profit Canvas	12
3.2 Social Enterprise Model Canvas	15
3.3 Public Service Model Canvas	18
3.4 Lean Canvas	20
3.5 Wat leren we van de bestaande canvassen?	23
4 PMC uitgelegd	24
4.1 Doel	24
4.2 Aanpak	24
4.3 Verschillen met eerdere modellen	28
5 Conclusies	30
5.1 Op basis van de scores	30
5.2 Reflectie op bruikbaarheid en meerwaarde	30
5.3 Vervolgstappen	30
Literatuur	31

1 Inleiding

Stel je voor: je stapt in Rome uit het vliegtuig en krijgt een melding op je mobiele telefoon dat het €3 per minuut kost om naar huis in Nederland te bellen. Tot 2014 was dat normaal. Dankzij een ingreep van Eurocommissaris Neelie Kroes verdwenen die kosten in de hele EU¹. Een mooi voorbeeld van effectief beleid – maar hoe weet je vooraf of de voorgenomen maatregelen echt werken?

Publieke interventies zijn vaak complex, roepen weerstand op en leiden vaak tot onvoorziene reacties. Ze raken veel belangen tegelijk en vergen publieke verantwoording. Wat werkt, voor wie, en met welke gevolgen? Dat zijn cruciale vragen voor beleidsmakers en belanghebbenden.

In dit paper introduceren we een model voor publieke interventies dat zowel inhoudelijk rijk als praktisch toepasbaar is. We combineren de grondigheid van de Theory of Change (ToC) voor publieke interventies met de toegankelijkheid van het Business Model Canvas (BMC) van Alex Osterwalder en Yves Pigneur. Daarbij analyseren we ook eerdere modellen om publieke interventies te beschrijven. Het resultaat is een Public Model Canvas (PMC): een visueel hulpmiddel om publieke waardeproposities vooraf te verkennen en te optimaliseren.

We starten in paragraaf 2 met een analyse van de gangbare modellen: de Theory of Change (ToC) voor publieke interventies en het Business Model Canvas (BMC) voor commerciële waardecreatie. Vervolgens bespreken we in paragraaf 3 alternatieve modellen waarin beide benaderingen zijn gecombineerd voor een canvas voor de publieke sector. In paragraaf 4 presenteren we ons eigen voorstel: het Public Model Canvas (PMC). Tot slot trekken we conclusies en schetsen we ideeën voor een vervolg in paragraaf 5.

¹ De Europese telecomplannen van Neelie Kroes uitgelegd (smartphone.nl)

2 Bestaande modellen

Doel van deze paragraaf

- waarom ToC het dominante model is voor publieke interventies
- waarom het in de praktijk tekortschiet
- wat de kracht is van het BMC, en waarom dat model inspireert voor publieke interventies

2.1 Waarom bestaande toetsingsmodellen voor beleidsinterventies tekortschieten

Er zijn verschillende modellen om de effecten van publieke interventies in kaart te brengen. Daarvan is de Theory of Change (ToC²) één van de meest complete: het model bestrijkt het hele beleidsproces, van probleem en interventie tot aan de resultaten en langetermijn effecten. Het model kan worden gebruikt om – achteraf – beleid te evalueren, maar ook ex ante worden toegepast om de effecten van voorgenomen beleid te toetsen.

De keerzijde van die compleetheid is dat het model tijdrovend is, veel data vraagt die vaak niet beschikbaar zijn, en snel complex wordt. Dat is inherent aan de complexiteit van de interventies: er kunnen veel factoren een rol spelen en relaties en vervolgstappen zijn vaak niet-lineair. Ook is er volop dynamiek: betrokken partijen kunnen anticiperen op de maatregelen, waardoor de beoogde effecten teniet worden gedaan.

Om deze beperkingen te overkomen, is het zinvol om te kijken naar modellen die eenvoudiger en visueler zijn, zoals het Business Model Canvas van Alex Osterwalder en Yves Pigneur. Zij ontwikkelden een canvas om de lancering van een nieuw product uit te werken. In dat BMC kunnen op een visuele manier meerdere verdienmodellen worden verkend, waarbij het model redelijk compleet is in de beschrijving van de essentiële elementen en er duidelijke relaties liggen tussen de productiekant en de afnemers. Het BMC biedt een platform waarbinnen verschillende afdelingen van de organisatie met elkaar de nieuwe waardepropositie kunnen bespreken, of het beoogde product aan beoogde klantsegmenten gepresenteerd kan worden.

Het streven is om de gebruiksvriendelijkheid van het BMC te combineren met de compleetheid en geschiktheid van de ToC voor publieke waardeproposities. In deze paragraaf starten we met een uitleg van de ToC en bespreken we het BMC en zijn geschiktheid voor publieke interventies.

2.2 De Theory of Change: toepassing en grenzen

De Theory of Change (ToC) is een van de meest gebruikte modellen voor zowel het ontwerpen als het evalueren van beleid. Het model beschrijft stap voor stap wat het probleem is, waarom er een interventie nodig is, wat de doelen van die interventie zijn, en vervolgens hoe deze plaats gaat vinden (inputs, activiteiten en outputs), en tenslotte wat de beoogde korte en langere termijn effecten zijn (outcomes en impact) na de interventie. De stappen in de ToC zijn weergegeven in Figuur 1.

² Center for Theory of Change - Theory of Change Community

Figuur 1 Schematisch overzicht van de Theory of Change

Bron: PathOS, 2023

De ToC wordt breed gebruikt in de publieke sector, en aanbevolen door de Rijksoverheid. Het wordt ook toegepast in het [Beleidskompas](#), de centrale werkwijze voor het maken van beleid bij de Rijksoverheid. De figuur hierboven laat goed zien welke typen onderzoek mogelijk zijn: relevantie, duurzaamheid, effectiviteit, etc. Maar hoe goed werkt het model in de praktijk?

2.2.1 Casus: liberalisering van het Nederlandse taxibeleid

Om de werking én de grenzen van het ToC-model te illustreren, gebruiken we de liberalisering van het taxivervoer in Nederland (2000), een beleidsinterventie die achteraf bijzonder complex bleek te zijn. Het idee achter deze maatregel was eenvoudig: meer aanbod zou leiden tot meer concurrentie, waardoor chauffeurs klantvriendelijker zouden worden en ook de prijzen zouden dalen.

Binnen twee jaar nam het aantal taxi's fors toe – van 16.000 naar 23.000 – maar de prijzen stegen met 25%. Zeven jaar later was het aantal taxi's gestegen tot 45.000, voor een substantieel deel bestaande uit een nieuwe groep van vrije rijders die het bestaande systeem van dure taxivergunningen omzeilden en bestaande taxi's van de markt verdrongen. De confrontatie met de gevestigde taxibedrijven leidde tot een heuse taxioorlog (Wikipedia, 2025)³.

Er kwamen mitigerende maatregelen, met name gericht tegen de vrije rijders, zoals een boordcomputer en een taxipas (gekoppeld aan een rijexamen voor de chauffeur). De komst van Uber leidde echter opnieuw tot een nieuwe categorie aanbieders. Via taxi-apps konden klanten voortaan overal een taxi bestellen en waren de vaste taxistandplaatsen makkelijk te omzeilen. Dit leidde tot nieuwe regels voor het taxivervoer om de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod te reguleren. Zo moesten ook Uber taxi's zich registreren en een blauwe taxikentekenplaat voeren. De liberalisering is echter verder weg dan ooit en de oorspronkelijke doelen zijn niet gerealiseerd.

In de Theory of Change (ToC) kunnen we systematisch de stappen beschrijven, van probleembeschrijving, interventie, inputs tot en met resultaten en korte- en langetermijn effecten. In staat een verkort overzicht van de stappen voor de casus.

³ [Wet personenvervoer 2000 - Wikipedia](#)

Tabel 1 ToC voor liberalisering taxibranche

Needs, Problems, Issues	Het probleem (de behoefte om in te grijpen) was dat er te veel regels voor taxi's waren en dat de grote taxibedrijven monopolieposities hadden. Taxiriten waren duur en de service laag.
Objectives	Het doel was om de markt te liberaliseren om zo betere service en lagere prijzen af te dwingen.
Inputs	Nieuwe wet- en regelgeving; Fte's bij Overheden incl. uitvoeringsorganisaties als de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
Activities ⁴	Het loslaten van regelgeving en afschaffen van het vergunningstelsel (die vergunningen waren duur en beperkt in aantal). Later: invoering taxipas en boordcomputer om kwaliteit en veiligheid te verbeteren.
Outputs	Het aanbod van taxi's steeg in twee jaar van 16.000 naar 23.000. De ritten werden 25% duurder. De klantvriendelijkheid nam niet toe.
Outcomes	Een nieuwe categorie van vrije rijders (tot meer dan 10%) wat zorgde voor structurele problemen in de grote steden.
Other initiatives	Taxi-apps waardoor klanten overal konden instappen (en het reguleren van plekken om in te stappen wegviel). Uber-taxi's als nieuwe vorm. Gemeenten voerden eigen beleid – soms inconsistent met de nationale aanpak.
Impact	Liberalisering heeft niet gewerkt en er waren tal van (ad hoc) maatregelen nodig waardoor de complexiteit van de taximarkt is eerder is toegenomen dan afgenomen.

Wat men zich onvoldoende realiseerde was dat het afschaffen van regels leidde tot nieuwe aanbieders, die bovendien geen dure taxivergunningen meer nodig hadden. Bestaande vergunningen verloren hun waarde, waardoor gevestigde taxibedrijven werden geconfronteerd met grote kapitaalvernietiging. En er waren onvoorziene ontwikkelingen (apps om een taxi te bestellen, opkomst van Uber) die de ingezette maatregelen grotendeels teniet deden.

Hoe had het dan wel moeten? Vooral door beter overleg: met de benadeelde taxichauffeurs, om te anticiperen op hun tegenmaatregelen, én tussen de verschillende overheden, om inconsistent beleid te voorkomen. Men had mogelijke scenario's – en tegenacties – meer kunnen doorexerceren.

De casus van de liberalisering van de taxibranche laat zien dat een ToC-aanpak weliswaar heldere structuur biedt, maar moeite heeft met onvoorziene effecten, beleidsdynamiek en tegenkrachten. Dergelijke ontwikkelingen na een beleidsmaatregel illustreren een vorm van emergentie: gedrag dat ontstaat door onderlinge interacties van actoren, maar vooraf niet te voorspellen is vanuit het oorspronkelijke beleidsontwerp. Zo leidde het schrappen van vergunningen tot kapitaalvernietiging bij gevestigde aanbieders en tot het opkomen van 'vrije rijders' die het systeem verder ondermijnden. Daarnaast ontstonden geheel nieuwe actoren (zoals Uber) en technologische platformen (taxi-apps) die de markt verder veranderden.

Deze dynamiek laat zien dat beleidsmaatregelen niet alleen zgn. intended outcomes genereren, maar ook nieuwe, onverwachte interacties op gang brengen – met mogelijk contraproductieve gevolgen. In de praktijk blijkt het lastig om met ToC vooraf te anticiperen op deze maatschappelijke complexiteit. In de volgende paragraaf bespreken we deze grenzen in meer detail.

2.2.2 Grenzen van ToC in de beleidspraktijk

De verdienste van ToC is dat het hele proces wordt beschreven. En hoe meer een model gebruikt wordt, des te meer het een standaard werkmethode wordt, waardoor de vergelijking tussen beleidsstudies toeneemt. Dit zien we terug bij de Nederlandse Rijksoverheid (Kenniscentrum voor beleid en regelgeving, 2024) die de ToC-aanpak consequent wil toepassen in beleidsstudies.

Vaak wordt ToC echter niet goed gebruikt. Uit eigen praktijk en interviews (Dekker, Bevindingen van het onderzoek naar knelpunten in de beleidscyclus in het vervolgonderwijs, 2025) is bekend dat

⁴ Activiteiten staan niet altijd separaat in de TOC-figuur, maar zijn wel essentieel om van inputs naar outputs te komen.

beleidsonderzoek vaak de eerste stappen overslaat en start met de interventie. Maar omdat de reden voor de interventie niet expliciet wordt gemaakt, blijft het waarom van de interventie onduidelijk. Ook worden doelen ('objectives') en impact vaak verwisseld of aan elkaar gelijk gesteld.

Een ander nadeel is dat er veel gegevens moeten worden verzameld om het volledige proces te beschrijven. Bij een beleidsverkenning (vooruit kijken) zijn sommige gegevens er nog niet, en bij evaluaties is het moeilijk om achteraf de juiste gegevens te verzamelen. Dan blijkt bijvoorbeeld dat men aanvullende gegevens had moeten vastleggen om de effecten van beleid te kunnen beschrijven.

Ook het uitwerken van een interventie is zeer arbeidsintensief. In de PathOS-studie naar de impact van open science waren meerdere expertiseteams maar liefst drie jaar bezig om die impact systematisch in kaart te brengen. Daarbij werd overigens niet alleen de interventie zelf geanalyseerd, maar ook geëxperimenteerd met nieuwe methodieken en verbeteringen van het ToC-model (Dekker, Karasz, & Stoy, 2023).

Het uitwerken van een casus met ToC vergt bovendien meerdere tussenstappen, zoals het opstellen van een zogeheten problem tree om de onderliggende problemen te inventariseren. Dat blijkt in de praktijk al snel ingewikkeld te worden. Een voorbeeld is de problem tree van een andere casus (Global Schools Forum, 2023), zie Figuur 2.

Figuur 2 Problem tree – een onderdeel van de ToC

De besproken voorbeelden maken duidelijk waar ToC in de praktijk tegen grenzen aanloopt. Het taxivoorbeeld laat zien dat ToC weinig houvast biedt in complexe maatschappelijke omgevingen waarin emergentie optreedt: onverwachte dynamiek en nieuwe interacties die niet vooraf te voorspellen zijn. De PathOS-studie illustreert hoe tijd- en arbeidsintensief het is om effecten systematisch in kaart te brengen. En de problem tree van het Global Schools Forum laat zien hoe snel de uitwerking van een casus kan ontaarden in een complexe en moeilijk hanteerbare structuur.

Samenvattend: ToC is waardevol als denkkader voor interventies, maar schiet in de beleidspraktijk vaak tekort. Het model vraagt veel informatie, is lastig toepasbaar bij onzekerheid, en biedt weinig grip op onverwachte of strategische tegenreacties. Juist daarom is het zinvol om te verkennen of er modellen zijn die het hele beleidsproces wel meenemen, maar tegelijk eenvoudiger, visueler en interactiever zijn. In de volgende paragraaf onderzoeken we of het Business Model Canvas, oorspronkelijk ontwikkeld voor commerciële waardecreatie, kan worden aangepast voor publieke interventies.

2.3 Een business model als alternatief

We zoeken dus naar een alternatief dat goed genoeg is om een interventie te beschrijven en de consequenties in kaart te brengen, maar ook gemakkelijk te begrijpen is en snel tot de kern van de zaak komt. De oplossingsrichting die we hiervoor kiezen is om de compleetheid van ToC te combineren met de eenvoud en visuele kracht van het Business Model Canvas (BMC) van Alex Osterwalder en Yves Pigneur.

We lichten eerst het BMC-model toe en onderzoeken vervolgens welke aanpassingen nodig zijn om het geschikt te maken voor publieke interventies

2.3.1 Business Model Canvas

Het Business Model Canvas (BMC) van Alex Osterwalder en Yves Pigneur (2010) is wereldwijd een van de meest gebruikte modellen om nieuwe commerciële producten en diensten te ontwikkelen. Omdat het model snel inzicht geeft in de waardepropositie, benodigde middelen en klantgerichtheid, is het interessant om te onderzoeken of het ook toepasbaar is op publieke interventies.

Het model bestaat uit negen bouwstenen, die onderling verbonden zijn, zie Figuur 3. De kracht van het canvas zit in de eenvoud en overzichtelijkheid: alle bouwstenen staan op één pagina, waardoor verbanden snel duidelijk worden.

Figuur 3 Business Model Canvas

Een brainstorm of discussie begint meestal bij een van de kernblokken van het canvas: de waardepropositie – wat bied je aan? – of de klantgroep: voor wie is het bedoeld en welk probleem los je op?

Aan de linkerkant van het canvas werk je uit welke activiteiten nodig zijn om het product of de dienst te realiseren, en welke middelen daarvoor nodig zijn – zoals mensen, materialen of machines. Helemaal links geef je aan wie de strategische partners zijn, bijvoorbeeld toeleveranciers. Deze 'productiekant' van het model leidt tot een kostenstructuur. Aan de rechterkant werk je vervolgens de opbrengstenkant uit: de revenuen, de klantrelaties, en via welke kanalen het aanbod de klant bereikt.

Een bekend voorbeeld van het Business Model Canvas is Nespresso (ibid, p. 236). De waardepropositie van Nespresso is: premium koffiebeleving voor thuis, via handige capsules en stijlvolle machines. De klantgroep bestaat uit koffieliefhebbers die gemak en kwaliteit waarderen.

Aan de linkerkant van het canvas zijn de kernactiviteiten het ontwikkelen van koffieblends, capsuleproductie en kwaliteitscontrole. De belangrijkste middelen zijn technologie (de capsule en machine), branding en distributiekanaal. Strategische partners zijn onder andere leveranciers van koffiebonen en machinefabrikanten.

Dit alles leidt tot een specifieke kostenstructuur: productie, marketing, distributie en innovatie.

Aan de rechterkant zien we de opbrengstenkant: Nespresso heeft een directe klantrelatie via de Nespresso Club en eigen winkels. Capsules worden verkocht via online kanalen en fysieke boetieks. Door het eigen distributiemodel houdt Nespresso controle over klantbeleving én marges.

De voordelen van het BMC zijn:

- Compleet – alle relevante elementen worden benoemd en zijn met elkaar verbonden.
- Eenvoudig, visueel en praktisch – alle elementen passen op één canvaspagina.
- Intuïtief en snel te begrijpen, zonder de complexiteit van de werking te simplificeren.
- Gemeenschappelijke taal vergemakkelijkt vergelijkbaarheid en discussie.
- Scenario's en alternatieven: Opties zijn snel uit te werken – en te testen op hun consistentie.

Met het BMC kan snel en systematisch worden onderzocht of een waardepropositie kansrijk kan worden en het geeft een consistentie-check op benodigde middelen en op de klantsegmenten.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de Strategyzer website (2025) en de publicaties over het model. Na het succes van het BMC zijn er vervolgbroeken verschenen die inzoomen op bepaalde aspecten, zoals de publicatie over de Pains & Gains van de klant en het uitwerken van de waardepropositie (Osterwalder & Pigneur, 2014).

Wat vaak wordt vergeten is dat BMC niet een doel op zich is of een eindresultaat is, maar eerder een startpunt voor verdere uitwerking. Een BMC-canvas kan bv. gebruikt worden voor een SWOT analyse op een bestaand of toekomstig product, voor storytelling (richting investeerders of klanten), voor rapid prototyping, of voor het opstellen en vergelijken van scenario's.

In de oorspronkelijke publicatie zet Osterwalder het BMC in breder perspectief worden, zoals trends en marktontwikkelingen (Osterwalder & Pigneur, 2010), zie Figuur 4. Dit kunnen we gebruiken om problemen of behoeften, die ten grondslag liggen aan een publieke interventie, te beschrijven. Dit komt later terug, als we in paragraaf 4 ons eigen model beschrijven.

Figuur 4 BMC adaptability

Bron: Osterwalder & Pigneur, 2010; p. 200

Het meenemen van dit bredere perspectief heeft bovendien het voordeel dat daarmee één van de kritiekpunten op het BMC-model, nl. dat het statisch is en geen rekening houdt met de omgeving,

wordt geadresseerd. Door het model te plaatsen in deze dynamische omgeving kan de ‘adaptability’ worden gecheckt, i.e.: of het idee kan overleven als er veranderingen in de omgeving optreden.

2.3.2 BMC voor beleidsinterventies?

Hoewel het BMC oorspronkelijk is ontwikkeld voor commerciële waardecreatie, biedt het verrassend veel aanknopingspunten voor de publieke sector. Ook daar draait het om het leveren van waarde – maar dan aan burgers, belanghebbenden of de samenleving als geheel.

Om het BMC geschikt te maken voor beleidsontwikkeling, willen we dat elementen uit de Theory of Change worden geadresseerd. Tabel 2 laat zien hoe deze vertaalslag eruit kan zien.

Tabel 2 ToC-elementen opnemen in BMC

ToC-elementen ⁵	BMC
Wat is het probleem?	<i>(impliciet: winst/omzet genereren)</i>
Wie zijn belanghebbenden?	Klantsegmenten
Wat is het beoogde doel?	Waardepropositie
Wat zijn de inputs en activiteiten?	Activiteiten en Middelen
Wat zijn andere initiatieven?	<i>(BMC combineren met SWOT analyse)</i>
Wat zijn opties om het doel te realiseren	<i>Verskillende scenario's</i>
Wat zijn de gevolgen van deze opties? (output, outcome, impact)	Opbrengsten
Wat is de voorkeursoptie?	<i>Keuze van beste scenario</i>

We starten vanuit het oorspronkelijke BMC model (Figuur 3) en de aanvulling met de omgeving van Osterwalder en Pigneur zelf (Figuur 4). De resultante is opgenomen in Figuur 5 en laat zien hoe de omgevingsfactoren inspelen op veranderingen in context, zoals markt- of regelgevingstrends. Deze toevoegingen maken het model robuuster, al blijven ze sterk bedrijfsmatig georiënteerd. In paragraaf 4 laten we zien hoe we deze inzichten meenemen in een aangepast canvas dat is toegesneden op publieke waardecreatie. Dan zal ook blijken of we alle blokken van het BMC kunnen meenemen, of dat enkele blokken moeten worden aangepast.

Figuur 5 Business Model Canvas, incl. omgevingsfactoren

CC BY-SA 4.0 Ron Dekker, 2024 – gebaseerd op Business Model Canvas van Strategyzer AG <https://www.strategyzer.com/>

⁵ Gebaseerd op het Beleidskompas van de Rijksoverheid (Kenniscentrum voor beleid en regelgeving, 2024) en Figuur 1.

3 Alternatieve modellen voor de publieke omgeving

Doel van deze paragraaf
<ul style="list-style-type: none">• welke bestaande canvassen kunnen publieke waarde adequaat in beeld brengen?• vier bestaande modellen beschrijven op basis van aansluiting bij de Theory of Change en consistentie met het Business Model Canvas.• inzicht krijgen in sterke en zwakke kanten van de bestaande modellen; dit vormt input voor het ontwerp van een eigen canvas.

Er is eerder gebruik gemaakt van het BMC om het toe te kunnen passen in een publieke omgeving. Een uitdaging daarbij is hoe je het model aanpast als je geen winst wil maken maar een maatschappelijk doel wilt realiseren, bv. het bestrijden van ongelijkheid in het onderwijs?

Verschillende auteurs hebben dat uitgewerkt in aangepaste modellen die beter aansluiten bij publieke of maatschappelijke doelen, zonder het visuele en toegankelijke karakter van het oorspronkelijke BMC-canvas te verliezen. Daarbij werden blokken aan het oorspronkelijke BMC toegevoegd, bestaande blokken hernoemd, of juist blokken weggelaten.

We bespreken er hier vier, die zijn gevonden via een gerichte zoekopdracht op “Public” en “Canvas” en geselecteerd op basis van hun doel: het toepasbaar maken van het BMC-concept op publieke of maatschappelijke interventies:

- het Social Profit Canvas van Vermeulen c.s.
- het Social Enterprise Model Canvas (SEMC) van Sparviero
- het Public Service Canvas van Smith, en
- het Lean Canvas model van Maurya.

Deze bestaande modellen vormen input voor ons eigen voorstel. Daarbij willen we het oorspronkelijke Business Model Canvas (BMC) zo min mogelijk aanpassen, terwijl we zoveel mogelijk elementen van de Theory of Change (ToC) meenemen. Om de modellen te beoordelen hanteren we twee criteria:

1. Hoe dicht blijft het model bij BMC?

Het BMC model is sterk door zijn visualisatie, zijn compleetheid en het beperkt aantal blokken, die op een logische manier samenhangen. Hoe dichter een model bij het BMC blijft, des te meer de voordelen van het BMC-model gelden.

2. In welke mate worden de ToC-processtappen gevolgd?

Het ToC-model is compleet in de processtappen. Als graadmeter kijken we in hoeverre publieke factoren uit het TOC-model worden meegenomen.

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de meeste modellen vanuit een andere vraagstelling zijn ontwikkeld en niet de ToC als vertrekpunt nemen, maar vanuit een ander publieke model starten.

3.1 Social Profit Canvas

3.1.1 Doel

Het Social Profit Canvas (Vermeulen & Vroomen, Social Profit Canvas: vertrekpunt voor sociale winst en waarde, 2019) ondersteunt organisaties bij het versterken van hun maatschappelijke impact en het verhogen van de effectiviteit van hun activiteiten. Door inzichtelijk te maken hoe een organisatie haar maatschappelijke doelen bereikt, helpt het canvas bij het vergroten van transparantie en vertrouwen bij belanghebbenden.

Het model richt zich op organisaties in de publieke en maatschappelijke sector en is bedoeld als hulpmiddel bij het plannen, uitvoeren en evalueren van initiatieven die bijdragen aan maatschappelijke resultaten ofwel sociale waarde. Waarde is hier in de betekenis van opbrengst, niet in de betekenis van normen en waarden.

Het canvas is bijzonder geschikt voor non-profit organisaties, overheidsinstanties en sociale ondernemingen die streven naar het combineren van maatschappelijke doelen met efficiënte en doelgerichte uitvoering.

3.1.2 Uitleg

Het Social Profit Canvas (SPC) start vanuit publieke waarde. Ze bespreken meerdere publieke waarde-modellen en bouwen voort op de Public Value Scorecard van Moore in combinatie met het Business Model Canvas van Osterwalder & Pigneur.

Hun SPC is een methode die de sociale winst en waarde in beeld brengt door de interventie te analyseren vanuit diverse invalshoeken (Vermeulen & Vroomen, 2021). Het is een antwoord op de verzaking van de publieke dienstverlening en tracht de sociale waarde van een interventie in kaart te brengen.

SPC start vanuit de interventie en werkt vervolgens van binnen naar buiten (zie Figuur 6), waarbij aan de hand van 11 vragen relaties worden gelegd tussen respectievelijk Resultaten en Begunstigden, tussen Uitkomsten en Belanghebbenden, en tussen Impact en Samenleving. De linkerkant van de figuur beschrijft de sociale arena en de rechterkant beschrijft de 'effectenstraat'. Met het resultaat wordt de publieke waarde duidelijk gemaakt.

De bovenste halve cirkel (Verantwoording en Positionering) gaat over legitimiteit en draagvlak. De halve cirkel aan de onderkant betreft Missie en Capaciteit en heeft betrekking op de organisatorische aspecten.

Figuur 6 Social Profit Canvas

Bron: Creative Commons TIAS|WHISE | ESB

3.1.3 Casus

We lichten het model verder toe aan de hand van een casus, afkomstig van Jong A Pin en De Wit (2022) over de introductie van een dorpsondersteuner in Groningse dorpen.

De dorpsondersteuner

In verschillende Groningse dorpen werd geëxperimenteerd met een nieuwe rol: de dorpsondersteuner. Deze persoon, vaak een betaalde kracht met een lokale binding, fungeert als schakel tussen

hulpvragers, vrijwilligers en formele instanties zoals huisartsen en gemeenten. De aanleiding was duidelijk: vergrijzing, afnemende voorzieningen en een groeiend gevoel van eenzaamheid en regeldruk onder kwetsbare inwoners.

De waardepropositie van de dorpsondersteuner is sociaal van aard: zorgen dat mensen die hulp nodig hebben, die ook daadwerkelijk krijgen – snel, informeel en passend. Dat kan gaan om een lamp die vervangen moet worden, vervoer naar het ziekenhuis of hulp bij het invullen van formulieren. Maar de opbrengst is meer dan alleen het oplossen van praktische problemen: inwoners ervaren minder stress, blijven langer zelfstandig en voelen zich gezien.

De sociale winst zit ook in het activeren van andere dorpsbewoners. Vrijwilligers worden zorgvuldig gematcht met hulpvragen, wat leidt tot betekenisvolle contacten en meer verbondenheid. Daarnaast zien huisartsen en zorginstellingen dat de dorpsondersteuner veel ‘kleine’ vragen opvangt die anders bij hen zouden belanden – en soms zelfs zwaardere zorg voorkomt.

De legitimiteit van deze aanpak schuilt in de brede steun: van burgers, vrijwilligers, professionals én de gemeente. Door structurele samenwerking, lokaal vertrouwen en zichtbare impact is de dorpsondersteuner niet zomaar een project, maar een erkende schakel in het sociale netwerk van het dorp.

De toepassing van het SPC in deze casus maakt duidelijk hoe het model publieke waarde zichtbaar maakt vanuit het perspectief van de begunstigden en de maatschappij. Het vertrekpunt is niet de organisatie zelf, maar de vraag: voor wie doen we dit, en wat verandert er door onze interventie? Het SPC maakt onderscheid tussen resultaat (praktische hulp), uitkomst (toegenomen zelfredzaamheid en verbondenheid) en impact (versterkte sociale cohesie in het dorp). Door ook belanghebbenden expliciet te benoemen – zoals huisartsen en gemeenten – en de maatschappij als geheel mee te nemen in de analyse, ontstaat een breed gedragen en toetsbaar beeld van de sociale waarde.

Wat opvalt, is dat het SPC de legitimiteit van de interventie expliciet maakt via draagvlak en samenwerking, maar juist weinig aandacht besteedt aan de organisatorische kant, zoals partners of middelen. Dat zie je ook in dit voorbeeld terug: de impact is duidelijk zichtbaar, maar de organisatorische voorwaarden blijven impliciet. Het SPC is hier vooral een lens om maatschappelijke waarde scherp te krijgen, maar mist handvatten om de uitvoering of haalbaarheid systematisch te verkennen – daarvoor zijn aanvullende modellen of blokken nodig.

3.1.4 Score

Zoals aan het begin van deze paragraaf is toegelicht, beoordelen we elk model aan de hand van twee dimensies: de mate waarin het model publieke interventies in kaart brengt (ToC-score) en de mate waarin het consistent blijft met het oorspronkelijke BMC (BMC-score). In deze sectie laten we zien hoe het SPC op deze twee criteria scoort.

De organisatorische aspecten in de onderste halve cirkel sluiten aan bij het BMC, maar worden amper uitgewerkt (en komen ook niet terug in de SPC-vragenlijst). Daardoor ontbreken blokken als Key Partners, Key Activities, Customer Relationships, Channels, en Cost Structure.

De kern van het model en de bovenste halve cirkel sluiten aan bij de ToC. Maar ten opzichte van de ToC ontbreken blokken als Needs/Problems/Issues, Inputs, en Other Initiatives, zie Tabel 3. Het SPC start in feite vanaf Objectives (Missie) en focust vooral op de rechterkant – de uitkomsten – van de ToC.

Tabel 3 Score op ToC-processen voor SPC

ToC-item	Status
Needs, Problems, Issues	
Objectives	
Inputs	
Activities	Ja
Other initiatives	

Outputs	Ja
Outcomes	Ja
Impact	Ja

SPC maakt slechts beperkt gebruik van het BMC, terwijl dat wel had gekund. Bijvoorbeeld door de twee halve cirkels verder uit te werken en meer te verbinden met de hoofdlijn in het midden. Dan had het BMC meer geïntegreerd kunnen worden met publieke aspecten als legitimiteit en verantwoording. In zijn huidige vorm neemt het SPC amper BMC-blokken mee, zie Tabel 4.

Tabel 4 Score op BMC voor SPC

Identieke blokken	Aangepaste blokken	Nieuwe blokken	Verwijderde blokken
Capaciteit (Key Resources)	Interventie (was: Value Proposition)	Verantwoording	Key Partners
	Begunstigde, Belanghebbenden, Samenleving (was: Customer Segments)	Positionering	Key Activities
	Resultaat, Uitkomsten, Impact (was: Revenue Streams)	Missie	Channels
		Impact	Customer Relationships
			Cost Structure

3.1.5 Conclusie

Dit model richt zich primair op de ontvangers van een interventie: begunstigden, belanghebbenden en de bredere maatschappij. Daarmee legt het de nadruk op de effecten en de waardering door deze groepen. Wat echter ontbreekt, is een koppeling met het traject dat hieraan voorafgaat. Zo blijft de relevantie onduidelijk. In termen van ToC: de verbinding tussen de propositie en het onderliggende probleem wordt niet zichtbaar gemaakt. Ook ontbreekt de dimensie van duurzaamheid: de vraag hoe de interventie structureel bijdraagt aan de gewenste impact en hoe deze in de tijd kan worden volgehouden.

Door deze lacunes gaat het model voorbij aan de reden en de legitimiteit van de interventie zelf. In feite wordt aangenomen dat de interventie gegeven is en richt het model zich op de gevolgen voor de ontvangers. Daardoor lijkt het model vooral geschikt in situaties waarin de interventie al vaststaat en de interesse voornamelijk uitgaat naar de impactmeting achteraf, bijvoorbeeld voor evaluatie of verantwoording. Het model is minder bruikbaar in de eerdere fasen van beleidsontwikkeling.

3.2 Social Enterprise Model Canvas

3.2.1 Doel

Het Social Enterprise Model Canvas (Sparviero, 2019) richt zich – zoals de naam al zegt – op sociale ondernemingen en organisaties die sociale waarde en maatschappelijke impact combineren met economische waarde, de zgn. hybride organisaties. Het kan ook worden toegepast door bedrijven die naast winstmaximalisatie een duurzaamheidsstrategie willen opzetten.

3.2.2 Uitleg

Het Social Enterprise Model Canvas (SEMC) van Sparviero vertrekt vanuit het BMC en past dit aan voor hybride organisaties, i.e. organisaties die naast een commerciële missie ook een publieke missie hebben. Een aantal blokken uit BMC blijft gelijk, sommige worden aangepast en er komt een aantal blokken bij. Het model biedt een gestructureerde manier om belanghebbenden te identificeren en is een visueel hulpmiddel om duidelijk te communiceren met interne en externe partners.

Figuur 7 Social Enterprise Canvas

Governance (GOV)			
Non-Targeted Stakeholders (NtS)	Key Resources (KR)	Channels (CH)	Customers & Beneficiaries (C & B)
	Key Activities (KA)	Customer & Beneficiaries Engagement (C&B E)	
Mission Values (MV)		Social Value Proposition (SVP)	Impact Measures (IM)
Objectives (Obj)			Output Measures (OM)
Cost Structure (C\$)		Income (I\$)	

Bron: Sparviero (2019), figuur 1.

Ten opzichte van het BMC komt er een Governance-blok boven. In deze governance worden de relaties met de stakeholders opgenomen – en is er een mooie verbinding tussen Governance en de Stakeholders. In het oorspronkelijke artikel wordt ook Legitimiteit benoemd. Het gaat dan om de rechtvaardiging ('justification') om de activiteiten in een hybride setting uit te voeren. Maar anders dat het belangrijk is om goed te communiceren – via het bestaande BMC-blok Channels – komt deze legitimiteit niet expliciet terug in het model.

Het is niet duidelijk waarom de blokken Key Resources en Key Activities zijn omgedraaid – en idem voor Channels en Engagement. Wellicht om Activities en Engagement te laten aansluiten op de waardepropositie (SVP). Om dichter bij het BMC te blijven had de Social Value Proposition hoger gemaakt kunnen worden zodat het tussen KR en KA aan de linkerkant en CH en C&B E aan de rechterkant in had gestaan. Nu verbindt de waardepropositie (SVP) de doelen (MV, Obj) en de niet-monetaire uitkomsten (IM, OM). Dat legt de nadruk op de maatschappelijke waardecreatie.

Aan de linkerkant zijn er nieuwe blokken (Mission Values, Objectives) en daardoor gaat een deel van de BMC-lay out verloren. Alternatief was geweest om deze blokken meteen onder Governance te plaatsen. Aan de rechterkant worden de opbrengsten uitgesplitst in monetaire (I\$) en niet-monetaire blokken (IM, OM). Dat is om expliciet aandacht te geven aan de publieke resultaten. De nadruk op 'Measurement' komt voort uit de measurement paradox, i.e. dat in hybride organisaties vaak sprake is van 'mission drift': in de monitoring krijgen monetaire indicatoren (omzet, winst) meer aandacht, ook omdat deze doorgaans gemakkelijker te meten zijn. Daarom onderscheidt het SEMC aparte blokken voor kosten & opbrengsten en de lasten en baten van Objectives en Mission Values.

Aan de kostenkant wordt de analogie echter niet doorgezet. Het model bevat slechts één blok voor monetaire kosten (C\$), terwijl publieke interventies vaak ook andere inspanningen vergen: nieuwe wetgeving, inzet van beleidsafdelingen of organisatorische aanpassingen. Zulke kosten zijn lastig in geld uit te drukken of drukken niet rechtstreeks op de interventie, maar zijn wel bepalend voor de haalbaarheid. De naamgeving van Customer & Beneficiaries Engagement (CB&E) en Customers & Beneficiaries (C & B) benadrukt dat het niet alleen om de klanten gaat maar ook om andere belanghebbenden.

3.2.3 Casus

Om de werking van het SEMC te illustreren, gebruikt Sparviero in zijn artikel (2019) het masterprogramma Digital Communication Leadership (DCLead) van de Universiteit van Salzburg.

Onderwijsprogramma als sociale onderneming

Het internationaal opgezette programma DCLead wordt vormgegeven als een sociale onderneming binnen het hoger onderwijs. Het combineert academische vorming met maatschappelijke impact: het opleiden van studenten tot verantwoordelijke leiders in digitale communicatie, met aandacht voor inclusie, duurzaamheid en publieke waarden. Het programma is opgezet met steun van het Erasmus+ programma en heeft als doel studenten uit verschillende sociale, geografische en economische achtergronden samen te brengen.

- De mission values van het programma richten zich op diversiteit, sociale rechtvaardigheid en academische excellentie.
- De impact wordt zichtbaar in deelnamecijfers, uitvalpercentages, geografische spreiding en de maatschappelijke inzet van alumni.
- Naast studenten als directe begunstigden, zijn er meerdere betrokken partijen, zoals partneruniversiteiten, beleidsmakers, en financierende instanties.
- Ook de andere blokken van het SEMC worden ingevuld.

De casus wordt gebruikt om de uitdagingen van sociale ondernemingen helder te krijgen, o.a. dat het model het risico van *mission drift* in kaart brengt.

Het ingevulde SEMC biedt net als het BMC een overzicht op één pagina, wat de leesbaarheid en toepasbaarheid ten goede komt. Ook sluit het model goed aan bij de ToC – er zijn aparte blokken voor Output en Impact, maar er is geen apart blok voor Outcome.

Opvallend is dat het model expliciet onderscheid maakt tussen Output, Impact en Income. Dat is nodig om het risico van *mission drift* expliciet weer te geven: het model voorkomt dat financiële opbrengsten automatisch leidend worden in de beoordeling van maatschappelijke waarde.

Tegelijkertijd wijkt de lay-out van het canvas af van het BMC. De onderlinge samenhang tussen blokken is minder zichtbaar, waardoor de logica van waardecreatie, partners, en klantrelaties lastiger te volgen is. Blokken als Mission, Objectives, Impact en Output zijn in feite in het BMC geschoven. Governance is als extra laag boven het BMC geplaatst. Dat maakt het model rijker qua inhoud, maar minder gestroomlijnd in structuur.

3.2.4 Score

Een aantal blokken wordt hernoemd om ruimte te bieden aan niet-economische aspecten en partijen. Er zijn nieuwe items in het middenblok en bovenaan is Governance toegevoegd.

Tabel 5 Score op BMC voor SEMC

Identieke blokken	Aangepaste blokken	Nieuwe blokken	Verwijderde blokken
Key Resources	Non-Targeted Stakeholders (was: Key Partners)	Governance	
Key Activities	Customer & Beneficiaries Engagement (was: Customer Relationships)	Mission Values	
Channels	Customers & Beneficiaries (was: Customer Segments)	Objectives	
Cost Structure	Social Value Proposition (was: Value Proposition)	Impact Measures	
Income (Revenue Streams)		Output Measures	

Als we Mission Values interpreteren als het ToC-onderdeel Needs, Problems, Issues, dan scoort het model hoog op de mate waarin de ToC wordt meegenomen, zie Tabel 6.

Tabel 6 Score op ToC-processen voor SEMC

ToC-item	Status
Needs, Problems, Issues	
Objectives	Ja

Inputs	Ja
Activities	Ja
Other initiatives	
Outputs	Ja
Outcomes	
Impact	Ja

3.2.5 Conclusie

Het model is goed bruikbaar voor hybride organisaties, maar kent nogal wat aanpassingen in het BMC wat ten koste gaat van de kracht van het BMC in termen van compactheid en relaties tussen de blokken van het model. Het model neemt de meeste processen van de ToC mee en scoort dus ook hier hoog.

3.3 Public Service Model Canvas

3.3.1 Doel

Het Public Service Model Canvas (PSMC) van Julian Smith combineert mensgericht ontwerp (human-centred design) en systeemdenken om te komen tot goede beleidsvorming in de publieke sector. Het canvas is gericht op het onderzoeken van de causale effecten (zowel positief als negatief) om effectievere openbare diensten te helpen bouwen (Smith, 2025).

3.3.2 Uitleg

Het model focust op de behoeften en verwachtingen van gebruikers (burgers, bedrijven, enz.) bij het ontwerpen van diensten. Het PSMC benadrukt het belang van het betrekken van interne en externe belanghebbenden bij het ontwerpen van diensten, zodat alle perspectieven en belangen worden meegenomen.

Het model helpt organisaties om inzichtelijk te maken hoe publieke waarde wordt gecreëerd. Door duidelijke doelen, processen en rollen te definiëren, helpt het model publieke organisaties om hun middelen optimaal te benutten en betere resultaten te behalen. Dit draagt ook bij aan vertrouwen en legitimiteit van de activiteiten. Oorspronkelijk richt het canvas zich op de impact van een organisatie als geheel, maar het zou met enige aanpassingen ook geschikt te maken zijn voor specifieke beleidsinterventies.

Het model start linksboven met het doel van de organisatie (of het beleid, de dienstverlening of het product), zie Figuur 8. Als volgende stap gaat men naar rechtsboven om de (beoogde) impact te beschrijven. Dit komt overeen met het ToC model, al start men in het PSMC niet met het probleem dat men wil oplossen, maar met het doel.

Vervolgens worden de onderliggende blokken gebruikt om helder te krijgen wie de klanten/begunstigden zijn, wat hun behoeften zijn, via welke kanalen er contact is, etc. Het model werkt erg van links naar rechts: de volgorde van de blokken dwingt tot een lineaire invulling van het model, wat past bij dienstontwerp, maar minder ruimte laat voor terugkoppeling of iteratie.

Het samenvoegen van Resources en Costs in één blok maakt het moeilijker om kostenstructuren en middelengebruik te onderscheiden.

De Value Proposition beschrijft naast de waarde ook het probleem en de impact – items die in ToC in aparte en volgtijdelijke onderdelen zijn opgenomen. Daarbij is niet duidelijk wat het verschil is met het Service Offer.

De Key Partners uit het oorspronkelijke BMC staan nu als ‘Collaborators’ aan de rechterkant. Bij de opbrengsten worden zowel niet-monetaire opbrengsten, als inkomsten voor de organisatie (via betalende klanten) meegenomen.

Figuur 8 Public Service Model Canvas

Bron: publicsectoragility.com, gebaseerd op Business Model Canvas van Strategyzer AG www.strategyzer.com

Hoewel het model publieke waarde centraal zet, is de koppeling met het probleem of de aanleiding van de interventie beperkt zichtbaar. Daarmee blijft het risico bestaan dat er een oplossing wordt ontworpen zonder een gedeeld begrip van de achterliggende behoefte of het probleem.

3.3.3 Casus

Onderstaande casus is een illustratieve toepassing hoe het PSMC in de praktijk kan worden ingezet, geïnspireerd op de aanpak van Smith, maar niet letterlijk van zijn site afkomstig.

Verbetering digitale dienstverlening bij aanvragen energietoeslag

Een gemeente wil de toegang tot de energietoeslag voor minima verbeteren. De oude aanvraagprocedure is traag en vraagt veel documenten. Een multidisciplinair team wordt gevormd met medewerkers van burgerzaken, IT, communicatie en beleid. Samen gebruiken ze het Public Service Model Canvas om de herontwerpvrage te structureren.

Ze starten met de vraag: welke menselijke behoefte ligt onder deze regeling? Niet "het invullen van formulieren", maar: "*zekerheid over bestaanszekerheid in tijden van stijgende kosten*". Die herdefiniëring zorgt ervoor dat het team zich richt op begrijpelijke taal, automatische inkomensverificatie en proactieve communicatie.

In het canvas brengen ze vervolgens de dienst in kaart: een laagdrempelige online aanvraag met hulp op locatie. De collaborators zijn maatschappelijke organisaties die inwoners ondersteunen bij digitale vaardigheden. De resources zijn onder meer koppelingen met andere gemeentelijke systemen. De waarde ligt in vertrouwen, snelheid en bereik – meetbaar via gebruikscijfers en klanttevredenheid. Impact wordt gezocht in betere toegang tot bestaanszekerheid en minder hulpvragen bij de sociale dienst.

Door het gebruik van het PSMC werd de oplossing minder technisch en meer mensgericht. Bovendien hielp het canvas bij het expliciet maken van samenwerking, waardoor uitvoering en beleid vanaf het begin op één lijn zaten.

3.3.4 Score

Dit PSMC maakt grote aanpassingen in het oorspronkelijke BMC. Er zijn veel nieuwe blokken en aanpassingen, waarbij bovendien de volgorde van de meeste blokken wordt omgedraaid. Dat gaat ten koste van de consistentie en de relaties tussen de blokken uit het BMC.

Tabel 7 Score op BMC voor PSMC

Identieke blokken	Aangepaste blokken	Nieuwe blokken	Verwijderde blokken
Customers	Collaborators (was: Key Partners)	Purpose	Customer Relationships
Value proposition	Touch Points (was: Channels)	Impact	
	Resources/Cost (was: Cost Structure & Key Resources)	Human Needs	
	Outcomes/Revenue (was: Revenue Streams)	Service Offer	
	Capabilities (was: Key Activities)	Output Measures	

Er wordt een beperkt aantal ToC-processen benoemd. Vanwege de andere terminologie wordt een aantal veronderstellingen gedaan: Het PSMC-blok Purpose wordt geïnterpreteerd als Objectives; Resources/Cost wordt geïnterpreteerd als Inputs; en Service Offer als Outputs. Dan ontstaat er een redelijke score op de ToC-processen.

Tabel 8 Score op ToC-processen voor PSMC

ToC-item	Status
Needs, Problems, Issues	
Objectives	Ja
Inputs	Ja
Activities	
Other initiatives	
Outputs	Ja
Outcomes	Ja
Impact	Ja

3.3.5 Conclusie

Het model legt een koppeling naar het BMC, maar veel van de oorspronkelijke relaties tussen de blokken gaan verloren, het moet lineair (van links naar rechts) worden gebruikt en er zijn veel nieuwe blokken. De relatie tot ToC is redelijk goed, al wordt de start van het proces (wat is het probleem) niet meegenomen. Dat is jammer omdat dit verder had kunnen bijdragen aan de legitimiteit van de activiteiten.

3.4 Lean Canvas

3.4.1 Doel

Het Lean Canvas (LC), ontwikkeld door Ash Maurya (2022), is gericht op het oplossen van specifieke klantproblemen. Het is een vereenvoudigde en aangepaste versie van het BMC om meer relevant te zijn voor startups en bedrijven in een onzekere en snel veranderende omgeving. Focus ligt op de verschillende klantsegmenten, en dan met name de 'early adopters', en het vinden van een uniek competitief voordeel.

3.4.2 Uitleg

De focus ligt op de behoeften van specifieke klantgroepen in relatie tot de waardepropositie. Daarmee sluit het eerder aan bij het 'Value Proposition Design' (Osterwalder & Pigneur, 2014) waarin de fit tussen klant en product wordt uitgewerkt, dan bij het oorspronkelijke BMC.

In vergelijking met het BMC zijn er veel veranderingen. Er zijn 6 nieuwe blokken en er zijn 4 blokken van het BMC verwijderd. Daarmee wordt het basisconcept van BMC – 9 aan elkaar gerelateerde blokken – feitelijk losgelaten.

De Value Proposition wordt uitgebreid met een High-Level Concept – een abstracte metafoor die beschrijft wat de waardepropositie doet of gaat doen. Het Customer Segments blok wordt uitgebreid met een Early Adopters blok waarin 'de ideale klant' wordt beschreven.

Figuur 9 Lean Canvas

Bron: [Lean-Canvas](#), gebaseerd op Business Model Canvas van Strategyzer AG www.strategyzer.com

Daardoor krijgt het canvas een ander karakter. De blokstructuur is lineair en dwingt tot een vaste volgorde van links naar rechts. De nadruk ligt op het toetsen of het product uniek is en wie de early adopters zijn. Andere BMC-elementen komen wel ter sprake, maar zaken als de productie en mogelijke Key Partners blijven buiten beeld. Daardoor is het lastig om de kostenstructuur volledig en realistisch te bepalen.

Er zijn weinig raakvlakken met ToC. Het model is in feite ook bedoeld voor commerciële toepassingen, al laat de casus hieronder zien dat het ook voor maatschappelijke toepassingen kan worden gebruikt.

Deze keuzes maken het Lean Canvas minder geschikt om publieke waardecreatie te ontwerpen, maar juist gericht op snelle validatie van marktproposities.

3.4.3 Casus

De casus is gebaseerd op een Startup in Residence programma (Municipality Amsterdam, 2020). Hierin wordt verwezen naar Lean-Startup en Lean-Canvas denken, maar de casus is geen concrete toepassing van het LC-model.

Mijn Buur: een programma in publieke dienstontwikkeling

Binnen het Startup in Residence-programma van de gemeente Amsterdam ontwikkelde een civic-tech-startup de app “Mijn Buur”, gericht op het verbinden van burens die hulp willen bieden of juist ondersteuning nodig hebben. De aanleiding: in veel wijken is er wel bereidheid tot onderlinge hulp, maar ontbreekt het aan overzicht, vertrouwen of structuur. Via een eenvoudig digitaal platform wil Mijn Buur deze latente energie activeren.

De ontwikkelaars gebruikten het Lean Canvas methoden als leidraad om hun idee scherp te krijgen en te toetsen. De kernvraag was: *welk probleem lossen we op voor wie, en hoe meten we of het werkt?* Het probleem werd gedefinieerd als sociaal isolement en gebrek aan toegankelijke hulp in de wijk. De early adopters waren wijkprofessionals en bewoners die al actief waren in buurtinitiatieven. De unique value proposition: een veilig, laagdrempelig platform dat snel hulpvragen en aanbod koppelt, met ondersteuning vanuit de gemeente.

Een Lean Canvas-aanpak hielp om in korte tijd de belangrijkste aannames te expliciteren: over gebruikers, waardepropositie, kanalen, kosten en inkomsten. Zo ontstond een eerste werkend prototype dat direct getest werd in de wijk. De feedback leidde tot aanpassingen in taalgebruik, matchingcriteria en privacy-instellingen.

Deze casus laat zien hoe het Lean Canvas ingezet kan worden als ontwikkelinstrument voor maatschappelijke interventies, ook binnen een gemeentelijke context. Tegelijk toont het de beperking van het model: er is weinig ruimte om legitimiteit, governance of publieke waarde structureel te verkennen; precies de elementen die in andere modellen zoals SEMC of SPC wél worden meegenomen.

3.4.4 Score

Het model heeft veel aanpassingen: slechts vier BMC-blokken en één aangepast BMC blok, terwijl er veel nieuwe blokken zijn en veel BMC-blokken zijn verwijderd. Terwijl er veel aandacht is voor de klantsegmenten en de ‘early adopters’, ontbreekt een blok met Customer Relationships – wat toch redelijk essentieel is voor het contact met de klanten.

Tabel 9 Score op BMC voor Lean Canvas

Identieke blokken	Aangepaste blokken	Nieuwe blokken	Verwijderde blokken
Customer Segments	Unique Value Proposition (was: Value Proposition)	Problem	Key Partners
Channels		Existing Alternatives	Key Resources
Cost Structure		Solution	Key Activities
Revenue Streams		Key Metrics	Customer Relationships
		High-level Concept	
		Unfair Advantage	

Vanwege de aandacht voor de waardepropositie en de mogelijke klanten is er weinig verbinding met de ToC. Wellicht opmerkelijk is dat het, als een van de weinige modellen, wel Needs/Problems als vertrekpunt neemt.

Tabel 10 Score op ToC voor Lean Canvas

ToC-item	Status
Needs, Problems, Issues	Ja
Objectives	
Inputs	
Activities	

Other initiatives	Ja
Outputs	Ja
Outcomes	
Impact	

3.4.5 Conclusie

De focus is niet zozeer een publieke interventie, maar de positie van startups en organisaties in een dynamische omgeving. Dit canvas-model richt zich vooral op (disruptieve) innovatie en startups die nieuwe oplossingen bieden voor een probleem.

Door het grote aantal vervangingen worden de relaties binnen het BMC losgelaten. Daar waar het BMC volledig is, door alle aspecten van een business te benoemen en ook de relaties tussen de blokken aan te geven, lijkt het Lean-Canvas toe te spitsen op specifieke elementen van de business die te maken met introductie van een nieuw product. Het is minder geschikt voor een publieke omgeving.

3.5 Wat leren we van de bestaande canvassen?

Na vier alternatieve canvassen te hebben besproken, maken we de balans op. Hoe goed slagen deze modellen erin om publieke waarde systematisch en visueel in beeld te brengen? Wat kunnen we leren van de manier waarop elk model publieke waarde probeert te vatten – en waar laten ze iets liggen?

We gebruiken daarvoor twee criteria: (1) de mate waarin het model elementen uit de Theory of Change (ToC) meeneemt, en (2) de mate waarin het trouw blijft aan de logica en opbouw van het Business Model Canvas (BMC). De ToC-score is een telling van de ToC-elementen (de maximale score is dus 8).

Voor BMC worden 2 punten toegekend als een blok identiek blijft – bij 9 blokken is de maximale score dus 18; als een blok wel blijft maar in een aangepaste vorm, dan is er 1 punt; nieuwe blokken krijgen geen punten; en als er blokken worden weggelaten geldt een aftrek van 1 punt per weggelaten blok omdat er samenhang van het BMC wordt verwijderd.

Tabel 11 laat zien dat het SEMC-model op beide criteria het best scoort. Het weet publieke waarde te structureren zonder het oorspronkelijke canvas uiteen te trekken. Het SPC legt sterk de nadruk op impact en legitimiteit, maar laat de probleemdefinitie en uitvoering grotendeels buiten beeld. PSMC doet een interessante poging om systeemdenken en dienstontwerp te combineren, maar verliest de samenhang van het BMC. Het Lean Canvas is vooral geschikt voor marktvalidatie door startups en biedt weinig houvast voor publieke interventies.

De analyse laat zien dat bestaande modellen óf sterk zijn in legitimiteit en maatschappelijke impact (zoals SPC), óf in interne consistentie en toepasbaarheid (zoals SEMC).

Tabel 11 Scores van de modellen op de criteria ToC en BMC

Model	ToC-score	BMC-score	Identiek (2)	Aangepast (1)	Nieuw (0)	Verwijderd (-1)
SPC	4	0	1	3	4	5
SEMC	5	14	5	4	4	0
PSMC	5	8	2	5	5	1
LC	3	5	4	1	6	4

Deze bevindingen vormen de basis voor de volgende paragraaf. Daarin introduceren we een eigen model: het Public Model Canvas (PMC), dat leert van deze vier alternatieven, en de kracht van het BMC combineert met de proceslogica van de ToC.

4 PMC uitgelegd

Doel van deze paragraaf

- waarom een nieuw model, c.q. wat dat toevoegt aan bestaande varianten
- uitleggen hoe het PMC is opgebouwd
- aantonen hoe het PMC de ToC-processen adresseert en de kracht van BMC behoudt
- positioneren van het PMC ten opzichte van bestaande modellen

4.1 Doel

Het Public Model Canvas (PMC) is ontwikkeld om publieke waardeproposities vooraf visueel en systematisch te verkennen, met expliciete aandacht voor legitimiteit, betrokken partijen en maatschappelijke opbrengsten. Het model behoudt de visuele kracht en compacte vorm van het Business Model Canvas (BMC) – alles past op één pagina en is begrijpelijk voor uiteenlopende betrokkenen – maar is toegesneden op publieke contexten door elementen uit de Theory of Change (ToC) te integreren.

Door publieke componenten uit de ToC toe te voegen, zonder de samenhang van het oorspronkelijke BMC te verliezen, ontstaat een krachtig hulpmiddel dat beleidsopties inzichtelijk en vergelijkbaar maakt en een gestructureerd gesprek over keuzes mogelijk maakt. Het PMC biedt daarmee houvast om in complexe situaties verschillende beleidsopties te verkennen en af te wegen, zonder te vervallen in abstracte schema's of langdurige trajecten. Belangrijk is dat de relaties tussen de blokken van het BMC ook in het PMC behouden blijven.

Onze uitgangspunten bij de opzet van het PMC zijn:

- Behoud zoveel mogelijk het BMC concept – dit is spaarzaam in het aantal blokken en verbindt de blokken: het is een logisch geheel.
- Neem de cruciale elementen van ToC op – deze maken zichtbaar hoe de onderdelen van een interventie samenhangen. Door die verbanden mee te nemen ontstaat meer inzicht in de legitimiteit en de uiteindelijke effecten van beleidsopties.

4.2 Aanpak

In Figuur 10 presenteren we het Public Model Canvas (PMC). Het canvas combineert de eenvoud en visuele kracht van het BMC met de inhoudelijke rijkdom en publieke legitimiteit die nodig zijn voor maatschappelijke interventies. Het model bevat de kernstructuur van het BMC, maar voegt drie essentiële elementen toe: Probleemoriëntatie, Legitimiteit en Optimalisatie.

Figuur 10 Public Model Canvas

CC BY-SA 4.0 Ron Dekker, 2024 – gebaseerd op Business Model Canvas van Strategyzer AG

Waar het BMC vooral gericht is op economische waardecreatie, maakt het PMC expliciet waarom publiek ingrijpen nodig is en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Daarbij omvatten de kosten en opbrengsten meerdere dimensies: niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk en organisatorisch. Dat vraagt om een bewuste afweging – of zelfs optimalisatie – tussen deze verschillende waarden. In de volgende secties lichten we toe hoe dit in de praktijk werkt.

4.2.1 Identieke blokken

- De betekenis van de klantrelaties blijft gelijk: op welke manieren wordt er met de (verschillende) klantsegmenten contact gehouden?
- De communicatiekanalen blijven hetzelfde: via welke kanalen wordt er met de klantsegmenten gecommuniceerd?
- Het blok Value Proposition wordt hernoemd tot Public Value Proposition, maar de essentie: welke waarde wordt aan de klantsegmenten geleverd? blijft gelijk.
- De rol van strategische partners blijft dezelfde: wie zijn er bij de activiteiten betrokken; niet als klant, maar in het meewerken aan de waardepropositie.
- Het blok Mensen & Middelen blijft ook gelijk: wie en wat zijn er nodig voor de realisatie van het product of dienst?
- Het blok Kernactiviteiten blijft gelijk: wat is er nodig om de dienst of het product te realiseren?
- De omgevingsfactoren ('Business environment') uit het BMC worden nu expliciet meegenomen. Dit zijn geen nieuwe blokken, maar worden meestal weggelaten in het BMC:
 - Sector- & productontwikkelingen
Dit betreft ontwikkelingen aan de aanbodzijde met aanbieders, stakeholders, concurrentie, nieuwe toetreders, vervangende producten, wat zijn bv. pushfactoren
 - Belangrijkste trends
Dit heeft betrekking op technologische ontwikkelingen, maar kan ook betrekking hebben op nieuwe regelgeving.
 - Marktontwikkelingen
Dit betreft ontwikkelingen aan de vraag- of gebruikerszijde met klantsegmenten, -behoeften, wat zijn bv. pullfactoren.
 - Macro-economische ontwikkelingen
Dit betreft globale economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, economische infrastructuur, beschikbaarheid van inputs ('grondstoffen') en voorzieningen.

4.2.2 Aangepaste blokken

Drie blokken van het BMC worden aangepast.

- Het blok Klantsegment krijgt in het PMC een bredere betekenis: in het publieke domein is er vaak een onderscheid tussen begunstigde, beslisser en betaler. In het BMC wordt dit onderscheid ook gemaakt en heeft men het over 'unbundling' – waarbij deze rollen uit elkaar worden gehaald. Dit onderscheid wordt echter normaliter niet gemaakt in het BMC.
- Kostenstructuur is nu uitgebreider: het bevat de 'out-of-pocket' kosten, maar ook de inspanningen die (elders) worden gemaakt om bv. wetgeving of richtlijnen te wijzigen, de inspanningen van stakeholders om advies te geven, of het in kaart brengen van weerstanden.
- Opbrengsten bestaan naast financiële opbrengsten uit niet-monetaire effecten. Die zijn wel te benoemen, maar niet in één dimensie (geld) uit te drukken. Zie ook het nieuwe blok 'Optimalisatie'.

4.2.3 Nieuwe blokken

- Problemen/Behoeften/Issues

Publieke interventies beginnen met een fundamentele vraag: *wat is precies het probleem dat we willen aanpakken?* In de publieke sector moet die vraag expliciet beantwoord worden, omdat ingrijpen vrijwel altijd gepaard gaat met het inzetten van publieke middelen, het aanpassen van regelgeving of het beïnvloeden van bestaande marktverhoudingen. In de Theory of Change (ToC) vormt deze probleemanalyse het startpunt: zonder duidelijke behoefte, geen beleidsinterventie.

In het Business Model Canvas (BMC) is deze probleemanalyse meestal impliciet: een bedrijf wil waarde creëren, winst maken of een kans benutten. Maar publieke waarde ontstaat niet vanzelf uit 'vraag' of 'marktpotentieel'. Daarom maakt het Public Model Canvas dit blok expliciet zichtbaar: om scherp te krijgen welk maatschappelijk vraagstuk centraal staat, en waarom dat overheids- of collectieve actie vereist.

- Legitimiteit

In de publieke sector draait het niet alleen om *wat* je doet, maar ook om *waarom jij degene bent die het mag doen*. Legitimiteit is essentieel: heeft de overheid, instelling of coalitie het mandaat om in te grijpen? Is er draagvlak, wettelijke bevoegdheid of morele rechtvaardiging? En onder welke voorwaarden mag de interventie worden uitgevoerd? Dit raakt direct aan de manier waarop publieke waarde wordt ontwikkeld, aan de keuzes in partnerschappen en aan de randvoorwaarden voor uitvoering. In het Public Model Canvas krijgt legitimiteit daarom een eigen plek: niet als sluitstuk, maar als fundament. Vanuit Legitimiteit zijn er relaties naar andere blokken, met name Stakeholders, Kernactiviteiten en de Waardepropositie.

In het Business Model Canvas is legitimiteit impliciet: een bedrijf mag opereren zolang er vraag is en het binnen de wet blijft. Sparviero verwijst in zijn SEMC wel naar 'justification', maar werkt dit niet uit als zelfstandig blok. Daarmee mist hij een belangrijk aspect van publieke interventie. Door legitimiteit zichtbaar te maken, helpt het PMC om interventies af te stemmen op de politieke en maatschappelijke context – en voorkomt het dat activiteiten of partnerschappen los komen te staan van hun publieke opdracht.

- Optimalisatie

In het bedrijfsleven is optimaliseren eenvoudig: zorg dat de opbrengsten groter zijn dan de kosten – en beide zijn in euro's uit te drukken. Maar publieke interventies zijn complexer. Stel dat een gemeente wil investeren in betere luchtkwaliteit. De kosten zijn dan niet alleen geld en personeel, maar ook nieuwe wetgeving, politieke inzet en soms zelfs (het wegnemen van) weerstand van belanghebbenden. En de opbrengsten? Die zijn vaak niet direct financieel meetbaar, maar zitten in schonere lucht, gezondere inwoners en minder uitstoot – effecten die zich pas na jaren laten zien.

Daarom is publieke optimalisatie per definitie meerdimensionaal. Het gaat om een balans tussen financiële middelen, maatschappelijke opbrengsten (nu en in de toekomst) en randvoorwaarden zoals duurzaamheid of inclusie. Sparviero wijst terecht op het risico van *mission drift*: als je alleen meet wat makkelijk meetbaar is – zoals geld – raken moeilijk meetbare doelen uit beeld. Het Public Model Canvas voorkomt dit door expliciet ruimte te geven aan sociale, ecologische en juridische condities bij zowel kosten als opbrengsten. Anders dan in het Social Enterprise Model Canvas (SEMC) van Sparviero laten we deze elementen bewust in één kostenblok en één opbrengstenblok. Via optimalisatie moet een (meerdimensionale) beleidsmatige of politieke afweging worden gemaakt op basis van de verwachte kosten en beoogde resultaten.

4.2.4 Casus: Waterstofonderwijs Noord-Nederland

Context en probleemstelling

De energietransitie vraagt om een snelle opschaling van kennis en vaardigheden rondom waterstoff-technologie. In Noord-Nederland is er veel aandacht voor waterstofproductie en -toepassing, maar het onderwijsaanbod sluit daar nog onvoldoende op aan. Er dreigt een structureel tekort aan opgeleide technici, docenten en bijscholingsmodules. Verschillende publieke en private partijen (onderwijs,

overheid, bedrijven) willen gezamenlijk een regionale leerinfrastructuur opzetten, maar de rollen, verantwoordelijkheden en baten zijn diffuus. Het PMC helpt deze samenwerking te structureren.

Omgevingsfactoren

- **Sector- & productontwikkelingen (aanbodzijde)**
 - Toenemende investeringen in waterstoftechnologie (productie, distributie, opslag).
 - Publiek-private initiatieven (zoals GroenvermogenNL) creëren nieuwe aanbodstructuren.
 - Pushfactor: technologische vooruitgang stimuleert snelle implementatie.
- **2. Belangrijkste trends (technologisch en regulatief)**
 - Versnelling van de energietransitie leidt tot grotere urgentie in (bij)scholing.
 - Digitalisering van onderwijs en leermateriaalontwikkeling (bv. adaptieve leerpaden, XR).
 - Europese en nationale regelgeving over waterstof, duurzaamheid en certificering.
 - Ontwikkeling van leerstandaarden, o.a. in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO).
- **3. Marktontwikkelingen (vraagzijde / gebruikers)**
 - Groeiende vraag naar technische professionals in waterstofsector (pullfactor).
 - Toenemende behoefte aan zij-instromers en werkzoekenden die snel en effectief bijgeschoold kunnen worden (bv. via modulair, flexibel onderwijs).
 - Groeiende behoefte aan open leermaterialen en microcredentials.
 - Bedrijven zoeken naar op maat gesneden scholingsroutes in samenwerking met onderwijsveld.
 - Vraag naar brede vaardigheden: techniek én systeemdenken, veiligheid, regelgeving.
- **4. Macro-economische ontwikkelingen**
 - Overheidsinvesteringen in energietransitie en regionale ontwikkelagenda's (zoals Regio Deals).
 - Druk op de arbeidsmarkt in techniek en energie, met risico op mismatch.
 - Sociale druk om energietransitie inclusief te maken (ook voor lager opgeleiden, mbo).
 - Beschikbaarheid van middelen via Europese fondsen en nationale innovatieprogramma's.

Publieke invulling van het PMC (op hoofdlijnen)

PMC-blok	Inhoud casus waterstofonderwijs Noord-Nederland
Probleem / Behoeft	Gebrek aan voldoende en goed toegeruste arbeidskrachten voor de waterstofketen
Randvoorwaarden / Conditie	Afstemming landelijke leermaterialen, governance afspraken, openheid van materiaal, inclusieve toegang
Legitimitieit	Provincie en Rijk als regievoerders; mbo/hbo-instellingen als uitvoerders; publieke middelen via GroenvermogenNL
Waardepropositie	Een modulaire, toekomstbestendige leeromgeving voor waterstof, met brede instroom en LLO-aanbod
Doelgroepen	Werkzoekenden, mbo/hbo-studenten, zij-instromers, bedrijven, onderwijsinstellingen
Partners / Relaties	Onderwijsinstellingen, overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, bedrijven
Kernactiviteiten	Co-creatie van leermaterialen, opzetten van leerpaden, train-de-trainer, bijscholing, certificering
Mensen & Middelen	Publieke subsidie, expertise, infrastructuur (labs, demo-opstellingen), inzet onderwijzend personeel
Kanalen	Regionale platforms, EduSources, netwerken van scholen/bedrijven, publiek-private samenwerkingen
Kostenstructuur	Ontwikkelkosten modules, personeel, faciliteiten, monitoring en evaluatie
Opbrengsten incl. Impact	Vergroot arbeidspotentieel, versnelt energietransitie, duurzame werkgelegenheid, versterkt regio

Reflectie op het gebruik van het PMC

Deze casus laat zien hoe het PMC helpt om in een complex, publiek gestuurd project snel duidelijkheid te scheppen over legitimiteit, doelen en voorwaarden. In tegenstelling tot het BMC of een klassieke ToC maakt het PMC zichtbaar wie mag handelen, waarom, en hoe maatschappelijke waarde expliciet verbonden is aan uitvoering. Het canvas helpt om keuzes en rollen scherp te maken: wat behoort tot de publieke opdracht en wat is optioneel of aanvullend. Daarmee ondersteunt het PMC niet alleen de analyse, maar ook het strategisch gesprek en de samenwerking.

4.2.5 Score

Het PMC laat geen blokken weg en voegt slechts drie nieuw blokken toe, terwijl drie blokken worden aangepast. De andere blokken blijven in stand en daarmee blijven ook de relaties tussen de blokken behouden. De omgevingsfactoren tellen we niet mee – enerzijds zitten deze al in het oorspronkelijke BMC, maar we hebben deze bij de eerdere modellen ook niet meegenomen in de score, anderzijds zouden we ze als ‘nieuw blok’ kunnen adresseren, maar dan tellen ze niet mee in de score.

Tabel 12 Score op BMC voor PMC

Identieke blokken	Aangepaste blokken	Nieuwe blokken	Verwijderde blokken
Key Partners	Cost Structure: Costs, (in-kind) FTE's, Laws & Policy Regulations	Legitimation	
Key Activities	Revenue Streams: Outputs, Outcomes & Impacts	Problem/Needs/Issues	
Key Resources	Customer Segments	Optimisation	
Customer Relationships			
Channels			
Public Value Proposition			

Bijna alle TOC- items worden meegenomen. Alleen ‘Other initiatives’ is slechts impliciet aanwezig, omdat per PMC één variant wordt uitgewerkt en de vergelijking dus moet plaatsvinden door meerdere varianten één voor één uit te werken en ze vervolgens met elkaar te vergelijken.

Tabel 13 Score op ToC voor PMC

ToC-item	Status
Needs, Problems, Issues	Ja
Objectives	Ja
Inputs	Ja
Activities	Ja
Other initiatives	Indirect
Outputs	Ja
Outcomes	Ja
Impact	Ja

4.3 Verschillen met eerdere modellen

Het PMC is ontworpen om publieke interventies visueel, systematisch en gestructureerd te verkennen. Daarbij bouwt het voort op bestaande canvasmodellen, maar worden ook de ToC-elementen meegenomen. Hieronder worden de verschillen met de eerder besproken modellen toegelicht.

Zoals eerder opgemerkt is de vergelijking met de eerdere modellen is enigszins unfair, omdat deze modellen niet per sé dezelfde doelstelling (BMC en ToC combineren) hadden als ons model.

4.3.1 Vergelijking met BMC

Het PMC neemt de structuur en visuele eenvoud van het BMC over, maar wijkt op drie punten af. Ten eerste is er een nieuw blok met het probleem/behoefte/issue – dat is waar ToC in feite ook mee start. Ten tweede wordt legitimiteit expliciet gemaakt in een apart blok: wie mag handelen, en onder welke voorwaarden? Ten derde introduceert het PMC een meervoudig optimalisatieprincipe, waarin

maatschappelijke opbrengsten, juridische condities en ecologische randvoorwaarden meewegen. Ook wordt de 'adaptivity' (trends, ontwikkelingen) uit het oorspronkelijke BMC expliciet meegenomen. Hierdoor blijft het canvas herkenbaar en wordt het toepasbaar voor publieke opgaven.

4.3.2 Vergelijking met Social Progress Canvas (SPC)

Het SPC legt de nadruk op brede maatschappelijke waarde, zoals inclusie, welzijn en duurzaamheid. Het canvas telt echter veel afzonderlijke bouwstenen, zonder duidelijke onderlinge relaties. Hierdoor ontbreekt een logisch kader voor het ontwerpen of toetsen van interventies. Ook blijven het probleem en de legitimiteit impliciet.

Het PMC biedt een compacter, relationeel canvas waarin het maatschappelijke probleem, de publieke waardepropositie en de uitvoeringsvoorwaarden logisch met elkaar verbonden zijn. Daarmee is het beter bruikbaar voor beleidsontwikkeling en besluitvorming.

4.3.3 Vergelijking met Social Enterprise Model Canvas (SEMC)

Het SEMC past het BMC aan voor sociale ondernemingen en voegt impact en sociale doelstellingen toe. Toch blijft het sterk georiënteerd op ondernemerschap. Legitimiteit komt wel aan bod als 'justification', maar krijgt geen eigen plek in het canvas.

Het PMC maakt legitimiteit en publieke randvoorwaarden expliciet zichtbaar, waardoor het beter aansluit bij publieke instellingen of hybride samenwerkingen die aan politieke en maatschappelijke verantwoording onderhevig zijn.

4.3.4 Vergelijking met Public Service Model Canvas (PSMC)

Het PSMC is specifiek ontworpen voor publieke dienstverlening en bevat elementen als publieke doelen en maatschappelijke waarde. De opbouw is echter minder strak door de toevoeging van relatief veel extra blokken en bovendien een andere volgorde van de blokken. Hierdoor verliest het de kracht van het BMC.

Het PMC combineert inhoudelijke relevantie met visuele compactheid, waardoor het beter bruikbaar is in participatieve en iteratieve beleidsprocessen.

4.3.5 Vergelijking met Lean Canvas (LC)

Het LC is een krachtig instrument om het causale pad van activiteiten naar impact te beschrijven. Het legt de nadruk op onderbouwing en effectlogica. Wat ontbreekt is een samenhangend visueel overzicht dat in één oogopslag de relatie tussen actoren, legitimiteit, activiteiten en publieke waarde toont.

Het PMC integreert de kernprincipes van ToC – zoals de probleemoriëntatie en de impactgerichte aanpak – in een canvasvorm die uitnodigt tot gezamenlijke verkenning en ontwerp. Daarmee wordt ToC concreter én bespreekbaar in beleidspraktijken.

5 Conclusies

5.1 Op basis van de scores

De vergelijking van de vijf canvasmodellen – SPC, SEMC, PSMC, LC en het nieuw ontwikkelde PMC – laat duidelijk zien dat geen enkel bestaand model zowel de volledige ToC-logica volgt én de compactheid en consistentie van het originele BMC behoudt. Alleen het PMC slaagt erin om een hoge score te behalen op beide dimensies: het integreert 7½ van de 8 ToC-elementen en scoort 15 punten op de BMC-structuur, zie Tabel 14.

Tabel 14 Scores van de canvassen op TOC en BMC

Model	ToC-score	BMC-score	<i>Identiek (2)</i>	<i>Aangepast (1)</i>	<i>Nieuw (0)</i>	<i>Verwijderd (-1)</i>
SPC	4	0	1	3	4	5
SEMC	5	14	5	4	4	0
PSMC	5	8	2	5	5	1
LC	3	5	4	1	6	4
PMC	7½	15	6	3	3	0

5.2 Reflectie op bruikbaarheid en meerwaarde

De toegevoegde waarde van het PMC ligt vooral in de concrete en makkelijke inzetbaarheid. Het model stimuleert beleidsmakers en initiatiefnemers om systematisch na te denken over waarom een interventie nodig is, wie erbij betrokken zijn, en onder welke condities deze maatschappelijk legitiem is. Daarmee helpt het PMC om interventies in een vroeg stadium bespreekbaar te maken – bijvoorbeeld in het kader van scenariokeuzes, governancebesluiten of ex ante verkenningen met verschillende stakeholders.

In tegenstelling tot de ToC, die arbeids- en data-intensief is, biedt het PMC een iteratief hulpmiddel dat juist in de beleidsontwikkeling zelf gebruikt kan worden. Het leent zich goed voor co-creatie, workshop-settings, en multidisciplinaire projectteams. Dat kan intern (binnen de afdeling, of met verschillende afdelingen), maar ook met externen – er zijn immers geen ingewikkelde theorieën nodig en uitkomsten van een brainstorm kunnen op het canvas worden gepresenteerd.

En waar andere canvasmodellen vaak impliciet blijven over legitimiteit en randvoorwaarden, maakt het PMC deze aspecten expliciet – cruciaal in een publieke context waar bevoegdheid, draagvlak en effectiviteit samen moeten komen.

Tot slot blijkt het PMC ook geschikt om verschillende alternatieven naast elkaar te leggen, inclusief de impliciete trade-offs in termen van kosten, tijd, impact en uitvoerbaarheid. Daarmee is het niet alleen een model voor ontwerp en ontwikkeling, maar ook een instrument voor besluitvorming.

5.3 Vervolgstappen

De proef op de som voor het PMC moet blijken uit praktijktoepassingen. Het model moet getest en uitgetoet worden in verschillende (publieke) settings. Er is behoefte aan case studies om het PMC te testen en eventueel bij te stellen.

Het Optimalisatie-blok heeft ook verdere uitwerking, waarin de afweging tussen kosten en opbrengsten wordt gemaakt. Theoretisch zou de afweging via nuts optimalisatie kunnen plaatsvinden, maar we zoeken vooral naar pragmatische voorbeelden hoe deze afweging wordt gemaakt.

Literatuur

- Dekker, R. (2025). *Bevindingen van het onderzoek naar knelpunten in de beleidscyclus in het vervolgonderwijs*. doi:10.5281/zenodo.17086335
- Dekker, R., Karasz, I., & Stoy, L. (2023). *Open Intervention Logic*. doi:10.5281/zenodo.10418573
- Global Schools Forum. (2023). *Problem Tree*. Opgehaald van Global Schools Forum: https://globalschoolsforum.org/sites/default/files/2023-12/problem_tree_-_explanation_0_0.pdf
- Jong A Pin, R. &. (2022, November 27). *Social profit canvas toont de sociale winst van de dorpsondersteuner*. Opgehaald van Economisch Statistische Berichten: <https://esb.nu/social-profit-canvas-toont-de-sociale-winst-van-de-dorpsondersteuner>
- Kenniscentrum voor beleid en regelgeving. (2024). *Beleidskompas*. Opgehaald van Kenniscentrum voor beleid en regelgeving: <https://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/beleidskompas>
- Maurya, A. (2022). *Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan that works* (3rd edition ed.). O'Reilly Media Inc. Opgehaald van <https://www.oreilly.com/library/view/running-lean-3rd/9781098108762/>
- Municipality Amsterdam. (2020). *Startup in Residence*. Amsterdam: Amsterdam.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. John Wiley & Sons.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2014). *Value Proposition Design*. John Wiley & Sons.
- Smith, J. (2025, January 3). *Public Sector Canvas*. Opgeroepen op November 5, 2024, van Public Sector Agility: <https://www.publicsectoragility.com/public-service-canvas/>
- Sparviero, S. (2019). The Case for a Socially Oriented Business Model Canvas: The Social Enterprise Model Canvas. *Journal of Social Entrepreneurship*, 10:2, pp. 232-251. doi:10.1080/19420676.2018.1541011
- Strategyzer. (2025). <https://www.strategyzer.com/>. Opgehaald van Strategyzer: <https://www.strategyzer.com/>
- Vermeulen, M., & Vroomen, A. (2019). *Social Profit Canvas: vertrekpunt voor sociale winst en waarde*. 's-Hertogenbosch: WHISE.
- Vermeulen, M., & Vroomen, A. (2021). Nieuwe aanpak maakt sociale winst en waarde zichtbaar. *ESB*, 106(4796), pp. 202-205. Opgehaald van <https://esb.nu/wp-content/uploads/2022/11/32KDQZ22J2vsKaFjTIAHh3tXrBk.pdf>
- Wikipedia. (2025, April 28). *Liberalisering taximarkt in 2000*. Opgehaald van Taxi (vervoer): [https://nl.wikipedia.org/wiki/Taxi_\(vervoer\)#Taxioorlog_en_onrust](https://nl.wikipedia.org/wiki/Taxi_(vervoer)#Taxioorlog_en_onrust)